

TENSÕES NA FRONTEIRA POLÔNIA-BELARUS: MIGRANTES COMO MOEDA DE TROCA

Author: Ana Paula Rodriguez

POLICY STATEMENT

Em novembro de 2021, milhares de migrantes e refugiados se instalaram na fronteira entre Polônia e Belarus. Em situações de grande vulnerabilidade, cerca de 4 mil pessoas (1), segundo o governo polonês, sofrem violência, exploração econômica, mortes diárias e que são provocadas por ambos os lados. Como resposta, a Polônia fechou sua fronteira e mobilizou 15 mil militares (2) para atuar na área limite, mas alega ser um contingente insuficiente diante do caos humanitário que se instalou. Logo, observamos a militarização da gestão do fluxo com uso de drones e helicópteros para localizar migrantes em rotas de fuga. Quando surpreendidos, são devolvidos sistematicamente para Belarus. Cabe ressaltar que Polônia e Belarus são signatários da Convenção de Refugiados de 1951, pela qual o país receptor deve ser o responsável pela acolhida, nesse caso Belarus. Por outro lado, a Polônia, ao devolver migrantes descumpra o princípio de *non-refoulement*, um dos mais importantes da Convenção e que visa evitar a devolução em massa de refugiados. (3)

BACKGROUND

A partir das denúncias sistemáticas de fraudes nas eleições de 2020 em Belarus e, posteriormente, perseguições aos opositores, a UE impôs sanções suspendendo a importação de *commodities* e o fechamento de seu espaço aéreo com o País. Desde então, há oscilações no clima de tensões entre as duas regiões. Belarus se situa no jogo de forças entre a Rússia e a OTAN. O primeiro exerce grande influência sobre o País mesmo após a desintegração da URSS, por esse motivo recebe apoio financeiro, político e militar do Kremlin. A segunda, tem como membro a Polônia, principal parte envolvida na questão e opositora aos interesses da Rússia em termos de segurança internacional.

Belarus é um país de trânsito de diversas nacionalidades, mais representados por iraquianos, sírios, iranianos, turcos, algumas nacionalidades africanas e mais recentemente, um aumento de afegãos. Funcionava como um Estado-Tampão ao bloquear fluxos de migrantes e refugiados que tinham como destino a UE. Nos últimos tempos, Lukashenko, o presidente, em resposta às sanções, afirmou que “não iria mais conter migrantes, mas sim estimulá-los” a usar seu país como passagem à Comunidade e usar deste artifício para pressioná-la.

A partir de então, Lukashenko, promoveu o “turismo” a seu país promovendo uma chamada para que Belarus fosse uma rota até a UE. Com o espaço aéreo fechado, houve a promessa de acesso por novas rotas, facilitação de vistos e permissão de estadias por todo o país. Ao mesmo tempo, contrabandistas

1

de pessoas se instalaram pelas rotas com a promessa de travessia facilitada pelas fronteiras terrestres de Belarus com a Polônia. Essa denúncia foi feita pela rede BBC após uma investigação própria. (4) A UE também, enquanto Comunidade, faz pressão contra Belarus e acusou Lukashenko de promoção de “guerra híbrida” contra a Comunidade. Acusa a Rússia e Belarus de implantar uma crise na UE a partir da pressão exercida na fronteira com a Polônia, de forma a facilitar a imigração irregular para a Europa. Cabe lembrar que o recrudescimento de rotas não se mostra eficaz na contenção de migrantes. A consequência direta desta ação é o redirecionamento do fluxo que, nesse caso, mudaria da Polônia para a Lituânia ou Letônia, que também são parte da UE e fazem fronteiras com Belarus. O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, se reuniu com o primeiro-ministro polonês em Varsóvia para discutirem sobre a crise. Uma reunião ocorreu entre os 27 ministros de Negócios Estrangeiros e da Defesa da UE, na qual analisaram a aplicação de novas sanções à Belarus. Com o frio congelante, falta de água e insumos de necessidades básicas, UE e Belarus trocam acusações provocam um clima de tensão na região. Outros países da região alertam sobre o risco de escalar ao conflito militar. (5)

RESULTS

Em 15 de novembro de 2021 foi realizado o Conselho de ministros europeus dos Negócios Estrangeiros para se discutir a questão. Os resultados foram dessa reunião foram (6):

- A UE poderá punir pessoas e entidades que contribuam para atividades do regime de Lukashenko que facilitem a passagem irregular das fronteiras externas da UE.
- Dessa forma, busca-se o enfrentamento da instrumentalização dos migrantes para fins políticos.
- Analisaram formas concretas de aprofundar o compromisso da UE com os Balcãs Ocidentais, para além do alargamento, de forma que os envolva nos debates sobre política externa da UE, a cooperação em matéria de cibersegurança, ameaças híbridas e outros temas.
- Os ministros concordaram que a UE deve continuar a executar a Estratégia para o Sahel e o roteiro da coligação para o Sahel, a fim de fazer face à difícil situação na região.
- Sobre a Etiópia o consenso é de que a solução não é militar para a proteção civil de etíopes. A UE defendeu uma mesa de conversas na região incluindo a União Africana.
- Sobre o Sudão a defesa é pela transição civil democrática e o diálogo entre as partes.
- Também foram discutidos os primeiros pontos para o projeto de orientações estratégicas da UE sobre a abordagem da UE em matéria de segurança e defesa para os próximos 5 a 10 anos.

Obs: O que podemos perceber é que, o Conselho apesar de se reunir para discutir questões fronteiriças, não teve um resultado concreto em relação à tensão na fronteira Polónia-Belarus. Mais uma vez as discussões giraram em torno de ampliar a segurança da região de forma estratégica, sem considerar a situação humanitária caótica onde milhares de migrantes estão mergulhados.

CONSIDERATIONS

No tabuleiro geopolítico, Belarus sabe de sua importância estratégica ao mesmo tempo em que se resguarda no apoio russo, que se beneficia de conflitos externos para atingir a estabilidade regional da UE. Nesse sentido, mesmo passadas duas guerras, Polônia se encontra no meio das tensões entre oriente e ocidente sofrendo consequências em seu território. Ao mesmo tempo em que ocorre essas disputas de poderes, os migrantes e refugiados são lançados como o foco da tensão sendo instrumentalizados no jogo político e geopolítico e usados como objetos de provocações de oponentes. Belarus tem a consciência que a questão migratória é o verdadeiro “tendão de Aquiles” da UE e parece ter encontrado a forma de reagir contra as sanções impostas.

Por outro lado, Polônia, como sendo fronteira externa da Comunidade e, em razão das políticas migratórias comuns referendadas no Tratado de Amsterdã, se utiliza do recrudescimento e fechamento de fronteiras para a contenção do fluxo migratório. Desde sempre, a UE insiste na regulação e securitização fronteiriça com gestão de fluxos migratórios, mas essa política vem se mostrando cada vez mais contraditória e variável conforme ações unilaterais dos Estados-membros quando estão no foco de tensões.

A utilização de corpos de nacionalidades externas ao problema regional fere a segurança e os princípios dos direitos humanos de migrantes e refugiados. Principalmente ao levarmos em consideração o uso de forças e equipamentos militares contra pessoas em fuga que lhe subtraem o direito à mobilidade e busca por sobrevivência. Destarte, nesse caso, diferentemente de outros contextos (mas não de forma inédita) não vemos a ocorrência de crimigração (7), ou seja, a criminalização do migrante. Prefiro chamar de vilipêndio estatal de corpos vulneráveis, desesperados e que se subjugam ao jogo geopolítico, de forma consciente ou não desse papel, porém que resulta na única forma de sua sobrevivência.

RECOMMENDATIONS

A recomendação inicial é acertada e consensual entre acadêmicos, ONG’s, Institutos e Organizações Internacionais que se destinam a estudar migrações é de que a resposta deve ser global e não unilateral. Como trazido nos resultados da reunião entre os Ministros de Assuntos Exteriores a UE sempre busca, com suas resoluções, priorizar somente sua segurança e defesa. Na outra ponta, os migrantes esperam uma solução que não seja a da instrumentalização política de seus corpos.

ACNUR (8) e OIM (9), evidenciam a cooperação internacional como resposta para a crise. Alegam estar em contato com os governos dos respectivos países para o respeito da segurança humana e o resguardo dos direitos humanos de migrantes e refugiados.

Alegando que seus esforços militares não suprem o controle da fronteira, a Polônia pede à OTAN que o artigo 4º de sua carta que prevê resposta caso tenha sua integridade territorial e independência política ameaçadas. Neste caso, a ação integrada uniria esforços da Polônia, Lituânia e Letônia.

REFERENCES

- (1) Frontera entre Polonia y Bielorrusia: Fome, frio e morte na fronteira entre a Polônia e Belarus | Internacional | EL PAÍS Brasil (elpais.com)
- (2) <https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/mundo/2021/11/angustia-em-cidade-fronteirica-polonesa-devido-a-criese-migratoria-com.html>
- (3) <https://www.cosmopolita.org/post/o-drama-dos-migrantes-na-criese-entre-belarus-e-pol%C3%B4nia>
- (4) CHETAIL, Vincent. International Migration Law. Oxford: Oxford University Press; Belarus migrants: What routes do they use to reach Minsk? BBC Disponível em: <<https://www.bbc.com/news/59233244>>
- (5) <https://www.publico.pt/2021/11/10/mundo/noticia/criese-fronteiras-ue-vai-tentar-travar-fluxo-migrantes-paises-origem-1984445>
- (6) <https://www.consilium.europa.eu/pt/meetings/fac/2021/11/15/#>
- (7) Moraes, A. L. Z. D. (2015). Crimigração: a relação entre política migratória e política criminal no Brasil. Disponível em: <https://repositorio.pucrs.br/dspace/handle/10923/7787>
- (8) UNHCR urges States to end stalemate at Belarus-EU border and avoid further loss of life. ACNUR. Disponível em: <<https://www.unhcr.org/news/press/2021/10/6172af254/unhcr-urges-states-end-stalemate-belarus-eu-border-avoid-further-loss-life.html>>
- (9) <https://brazil.iom.int/news/oim-e-acnur-pedem-redu%C3%A7%C3%A3o-imediata-da-escalada-do-conflito-na-fronteira-entre-pol%C3%B4nia-e-belarus>
- (10) https://pt.euronews.com/2021/11/15/polonia-pede-medidas-concretas-a-nato-para-lidar-com-migrantes?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1636957712